

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Усманова Гульшад Мадхатовна

Преподаватель Термезского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7105597>

Аннотация. Современное информационное общество ставит перед школой задачу подготовки учеников, способных: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания; грамотно работать с информацией; самостоятельно критически мыслить, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях.

Ключевые слова: технологии, преподавания, модель, мысль, знания, контакт.

FORMATION OF INFORMATION LITERACY AS A UNIVERSAL LEARNING ACTION IN RUSSIAN LESSONS

Abstract. The modern information society sets the school the task of preparing students who are able to: adapt flexibly in changing life situations, independently acquiring the necessary knowledge; competently work with information; independently think critically, clearly realize where and how the knowledge they acquire can be applied in the reality around them; be able to generate new ideas, think creatively; be sociable, contact in various social groups, be able to work together in various areas.

Keywords: technology, teaching, model, thought, knowledge, contact.

ВВЕДЕНИЕ

Вхождение человечества в эпоху информационного общества обусловило смену модели «образование на всю жизнь» новым подходом «образование в течение всей жизни». Важной составляющей стала идея непрерывного образования, охватывающего все уровни образования. Возникло противоречие – между стремительными темпами роста знаний в современном мире и ограниченными возможностями их усвоения человеком в период обучения. Это противоречие заставляет, прежде всего, образовательные учреждения формировать умение учиться, добывать информацию, извлекать из неё необходимые знания. Для этого педагог должен формировать у учащихся информационную грамотность, которая является составной частью информационной культуры личности.

На сегодняшний день развитие информационной грамотности является одной из самых важных проблем современного образования, т.к. оно продиктовано социальными запросами, предъявляемыми к школе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Информационная грамотность — это не только умение искать информацию, используя такие источники, как электронные носители, видео, аудио — кассеты, системы каталогов, картотек, различного рода указатели и т.д., но и умение ориентироваться в постоянно изменяющемся мире новых технологий и безудержного роста информации. Наличие огромного информационного потока не может само по себе сформировать

подготовленных пользователей без дополнительного массива необходимых знаний и навыков по эффективному использованию информации. Другими словами, информационная грамотность — это одна из важнейших составляющих умения учиться. Именно поэтому в новом образовательном стандарте она рассматривается как компонент метапредметных и предметных результатов образования, предусматривается ее формирование на всех учебных предметах и во внеурочной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По мнению современных педагогов, уже с первой ступени обучения система образования должна в полной мере использовать новые возможности – современные образовательные технологии, формирующие умения работать с информацией. Многообразие современных технологий позволяет учителю конструировать современный урок, определять оптимальную форму взаимодействия «учитель-учащийся», «учащийся-учащийся», соответствующую целям и задачам каждого конкретного урока.

Меня, как учителя русского языка и литературы, тоже интересуют технологии, применение которых способствует формированию и развитию умений работать с информацией текста. Одна из таких технологий – технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). Её цель – развитие мыслительных навыков учащегося, необходимых не только в учёбе, но и в повседневной жизни, научить ученика самостоятельно добывать знания, научить работе с информацией, чтобы эта информация понималась, осмысливалась, сопрягалась с собственным опытом, и на её основе формировалось собственное аналитическое суждение.

Эта технология с чёткой структурой, схематичностью и наглядностью её приёмов, графической организацией материала позволяет не только разнообразить урок, сделать его нестандартным, но и достичь конкретных образовательных результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что трёхчастная базовая модель урока («вызов» «осмысление», «рефлексия») соответствует основным этапам мыслительной деятельности человека: активизации уже имеющихся знаний, осознанию новой информации, её анализу и творческой переработке.

В своей практике я использую следующие методические приёмы.

«Корзина идей» - приём организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идёт актуализация имеющихся у них знаний и опыта. Он позволяет выяснить всё, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которую условно будет собрано всё, что ученики знают по той или иной проблеме, потом идёт обсуждение этой проблемы в паре, а дальше «все знания» складываются в «корзину», причём, действительно, все: и правильные, и неправильные. В течение урока на второй стадии мы опять возвращаемся к «корзине», чтобы подвести ребят к осмыслению своих ошибок. Этот приём уместен как на уроке русского языка, так и на уроке литературы, например, при изучении повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Задание: одним из главных действующих лиц произведения является Пётр Гринёв, очевидно, к нему относится и эпитафия повести «Береги честь смолоду». Почему повесть называется «Капитанская дочка?».

Приём **«Верные и неверные утверждения»** использую при изучении лингвистического материала. Учитель предлагает ряд утверждений по ещё не изученной

теме, учащиеся выбирают те, которые, по их мнению, соответствуют действительности. Затем учащиеся обосновывают своё мнение. После знакомства с основной информацией учащимся предлагается возвратиться к данным утверждениям и оценить их достоверность, используя полученную информацию.

Например, при изучении темы «Причастие» в 6 классе учащимся были предложены четыре точки зрения на категориальную сущность причастия:

- 1) причастие - самостоятельная часть речи;
- 2) причастие – особая форма глагола;
- 3) причастие – отглагольное прилагательное;
- 4) причастие - гибридная форма.

На стадии вызова заставляет творчески мыслить, говорить приём **«Ключевые слова»**. Этот приём позволяет и быстро повторить домашнюю работу, и поработать над развитием речи, и поставить цели к уроку, и ввести учеников в рабочую атмосферу дальнейшей работы.

Например, на уроке русского языка в 9 классе при повторении темы «Сложноподчинённое предложение» даю задание: записать понятия, связанные с темой урока (подчинительный союз, придаточное изъяснительное, указательное слово, главная часть, союзное слово и т.д.) В классе с невысокой учебной мотивацией, наоборот, из данного перечня понятий нужно выбрать понятия, связанные с темой урока.

Часто использую на разных этапах урока приём **«Составление кластера»**, который позволяет структурировать учебный материал.

Правила построения кластера очень просты. Рисуем модель Солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре располагается звезда – это наша тема. Вокруг нее планеты – крупные смысловые единицы. Соединяем их прямой линией со звездой. У каждой планеты свои спутники, у спутников свои. Система кластеров охватывает большее количество информации. Кластеры можно использовать на различных стадиях урока. Например, при повторении темы «Имя существительное» можно предложить учащимся создать кластер- солнышко, где лучиками будут грамматические признаки существительного. Такой прием помогает систематизировать имеющиеся у учащихся знания.

Например, при знакомстве с биографией А.Н.Островского предлагаю такие утверждения:

- Островский родился в том районе Москвы, где жил герой Лермонтова купец Степан Калашников.
- Островского называли «Колумбом Замоскворечья».
- Окончил филологический факультет Московского университета.
- Служил секретарем в суде.
- По его пьесе снят фильм «Жестокий романс».
- Писал о себе: «У русского драматического искусства один только я. Я – все: и академия, и меценат, и защита».

Желание учеников убедиться в своей правоте, узнать истину заставляет их с большей заинтересованностью отнестись к лекции, учебному фильму, учебной статье.

На уроках по биографии писателей использую приём **«Продвинутая лекция»**. Использование данного приёма позволяет превратить рассказ учителя в интересный

диалог ученика с учителем, ученика с учеником и со всем классом. Это активное слушание, приём уместнее использовать в паре. На стадии вызова каждая пара заполняет первую графу таблицы «Что я знаю по теме», затем во время рассказа учителя один ученик ищет соответствия и несоответствия первоначальной информации, другой – записывает новую информацию. На стадии рефлексии идёт обсуждение полученных результатов сначала в паре, затем в классе.

ВЫВОДЫ

Часто по ходу чтения, слушания у нас возникают мысли, идеи, которые тут же «улетают». Как сделать так, чтобы, читая авторский текст, не растерять свои мысли по поводу прочитанного? Существует приём, помогающий сочетать чтение и размышление. Этот приём называется «**Двухчастный дневник**». Приём даёт возможность увязать содержание текста со своим личным опытом, когда цитата из текста комментируется им самим. Страница делится пополам: в первой графе записывается цитата из текста, которая произвела наибольшее впечатление, во второй они должны дать комментарий: что заставило записать их именно эту цитату? Какие мысли, чувства, ассоциации она у них вызвала?

После заполнения дневника необходимо организовать коллективное обсуждение записей. Это даёт возможность каждому ещё раз вернуться к тексту и увидеть в нём то, на что ранее не обратил внимание. Учитель также может знакомить учащихся с собственными комментариями, если хочет привлечь внимание учащихся к тем эпизодам, которые не прозвучали.

Есть и «**Трёхчастный дневник**», который имеет третью графу – «письма учителю» или вопросы, этот приём позволяет работать не только с текстом, но и вести диалог ученик-учитель по поводу прочитанного.

Часто использую такой приём как «**Ассоциативные цепочки**».

Задание на стадии вызова: запишите слова, которые вам вспоминаются, когда говорите о поэте или писателе.

Приём «**Синквейн**»

В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по определённым правилам. В чём

смысл этого методического приёма? Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию. Это форма свободного творчества, но по определённым правилам. Правила написания синквейна таковы:

на первой строчке записывают одно слово – существительное. Это есть тема синквейна.

На второй строчке - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.

На третьей строчке записывают три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

На четвёртой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик показывает своё отношение к теме.

Последняя строчка - это слово резюме, которое даёт новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение.

Например, при изучении феерии А.С.Грина «Алые паруса» предлагаю учащимся составить синквейн к главным героям произведения.

REFERENCES

1. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2011.
2. Клустер Д. Что такое критическое мышление? //М: Русский язык, 2002, №29 с.3
3. Левитская Н.А. Проектирование современного урока в контексте Федеральных стандартов второго поколения. М.: «Школьные технологии» 2013, №3 с. 28-33.
4. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9: как реализовать ФГОС.Пособие для учителя.М.: Баласс, 2011.
5. Столбунова С.В. Развитие критического мышления. Апробация технологии. М.: Русский язык, 2003, №27-28 с.3.